

Artículo original

¿TikTok o libros?: hábitos digitales y comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria

TikTok or books?: Digital habits and reading comprehension in secondary school students

Jhonatan Cardenas-Areche^{1*}, Raúl Jesús Fernández-Jurado², Patrick Goleman Gutiérrez-Sánchez³, Ronald Condori-Crisóstomo⁴

¹ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0000-0782-8247](https://orcid.org/0009-0000-0782-8247); 2025818018@unh.edu.pe

² Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0002-4758-8967](https://orcid.org/0009-0002-4758-8967); raul.fernandez@unh.edu.pe

³ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0002-2713-4976](https://orcid.org/0009-0002-2713-4976); patrickgoleman2002@gmail.com

⁴ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0008-9348-9410](https://orcid.org/0009-0008-9348-9410); ronald.condori@unh.edu.pe

* Correo electrónico del autor corresponsal: 2025818018@unh.edu.pe

Recibido: 10/02/2026 / *Aprobado:* 24/03/2026

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el tiempo de uso de redes sociales y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas de la ciudad de Huancavelica, Perú. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes de segundo y tercer grado de educación secundaria, a quienes se les aplicó un cuestionario de hábitos digitales, una escala de actitud hacia la lectura y una prueba de comprensión lectora. Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes prefiere actividades digitales en su tiempo libre, principalmente ver videos en la plataforma TikTok y usar redes sociales, mientras que la lectura de libros representa la actividad menos preferida. Asimismo, se encontró que el tiempo promedio de uso de redes sociales es de 3.2 horas diarias y que el 54% de los estudiantes presenta un nivel bajo de comprensión lectora. En relación con la actitud hacia la lectura, se evidenció que una proporción importante de estudiantes presenta baja motivación lectora. El análisis estadístico mediante la correlación de Pearson mostró una correlación negativa moderada y significativa ($r = -0.46$; $p = 0.001$) entre el tiempo de uso de redes sociales y la comprensión lectora. Se concluye que el uso intensivo de redes sociales está asociado a menores niveles de comprensión lectora, así como a cambios en los hábitos de lectura y en el uso del tiempo libre de los estudiantes, lo que plantea la necesidad de fortalecer estrategias educativas orientadas al desarrollo de la lectura, el pensamiento crítico y la comprensión de textos en contextos educativos caracterizados por una alta exposición a contenidos digitales.

Palabras clave: Comprensión lectora, redes sociales, contenido digital, lectura, educación

Abstract

This research aimed to analyze the relationship between social media usage time and reading comprehension levels among secondary school students in public educational institutions in the city of Huancavelica, Peru. The study employed a quantitative, basic, correlational, and cross-sectional design. The sample consisted of 120 second- and third-year secondary school students, who completed a digital habits questionnaire, a reading attitude scale, and a reading comprehension test. The results show that most students prefer digital activities in their free time, primarily watching videos on the TikTok platform and using social media, while reading books is the least preferred activity. Furthermore, the average social media usage time was found to be 3.2 hours per day, and 54% of the students demonstrated a low level of reading comprehension. Regarding their attitudes toward reading, a significant proportion of students exhibited low reading motivation. Statistical analysis using Pearson's correlation showed a moderate and significant negative correlation ($r = -0.46$; $p = 0.001$) between time spent using social media and reading comprehension. It is concluded that intensive use of social media is associated with lower levels of reading comprehension, as well as changes in students' reading habits and use of free time. This highlights the need to strengthen educational strategies aimed at developing reading, critical thinking, and text comprehension in educational contexts characterized by high exposure to digital content.

Keywords: Reading comprehension, social media, digital content, reading, education

1. Introducción

En las últimas décadas, el desarrollo de las tecnologías digitales y la expansión del acceso a internet han transformado de manera significativa los hábitos de comunicación, entretenimiento y aprendizaje de los estudiantes (Rosero et al., 2024; Ortega, 2025; Medina et al., 2025). Las redes sociales, las plataformas de video y los contenidos digitales de corta duración se han convertido en parte fundamental de la vida cotidiana de los adolescentes, modificando no solo sus formas de interacción social, sino también sus hábitos de lectura, atención y aprendizaje (Morduchowicz, 2022). En este sentido, la relación entre el consumo de contenido digital y las habilidades de comprensión lectora (Sánchez et al., 2020; Ruiz, 2026) se ha convertido en un tema de creciente interés en el campo de la educación, la sociología y las ciencias de la comunicación.

La comprensión lectora es una de las competencias fundamentales en el proceso educativo, ya que permite a los estudiantes interpretar, analizar, reflexionar y construir conocimientos a partir de textos escritos. Diversas investigaciones han demostrado que el nivel de comprensión lectora está asociado con el rendimiento académico (Guzmán et al., 2017; Villamizar & Mantilla, 2021), el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje autónomo. Sin embargo, en muchos contextos educativos, especialmente en América Latina, se han identificado bajos niveles de comprensión lectora en estudiantes de educación básica y secundaria (Romero et al., 2021; Huamán, 2024), lo que constituye un problema educativo relevante. Paralelamente, el crecimiento del uso de redes sociales como espacios de entretenimiento e interacción ha generado cambios en los hábitos culturales y en el uso del tiempo libre de los estudiantes. El consumo de contenidos audiovisuales breves, caracterizados por la inmediatez, la rapidez y la estimulación constante (Fuenzalida, 2025), podría estar influyendo en la capacidad de concentración, en los hábitos de lectura prolongada y en la motivación hacia la lectura de textos escritos, en este sentido, algunos estudios (Ludueña, 2025) sugieren que el uso intensivo de redes sociales puede estar relacionado con la reducción del tiempo dedicado a la lectura y con menores niveles de comprensión lectora, aunque esta relación aún requiere mayor evidencia empírica en contextos educativos específicos.

En el caso del contexto peruano, y particularmente en regiones andinas como Huancavelica, existen pocos estudios (Guevara et al., 2021) que analicen la relación entre el consumo de contenido digital, los hábitos de lectura y la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria. La mayoría de investigaciones se han centrado en el rendimiento académico o en el acceso a tecnologías (Burin et al., 2016), pero no en la relación entre cultura digital y habilidades lectoras desde una perspectiva educativa y sociocultural. En este sentido, la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el tiempo de uso de redes sociales y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de segundo y tercer grado de educación secundaria de instituciones educativas públicas de la ciudad de Huancavelica. Asimismo, se analizan las preferencias de actividades en el tiempo libre y la actitud hacia la lectura, con el fin de comprender el contexto cultural y educativo en el que se desarrollan los hábitos de lectura de los estudiantes.

2. Metodología

2.1. Enfoque y tipo de investigación

La investigación se desarrolló bajo una mirada cuantitativa (Guerrero, 2022; Ramírez, 2019), debido a que se buscó medir la relación entre el consumo de contenido digital y la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria mediante el análisis estadístico. El estudio fue de tipo básico (Bernal, 2010), ya que buscó comprender un problema educativo concreto en un contexto específico, y de nivel correlacional, debido a que se analizó la relación entre el tiempo de uso de redes sociales y el nivel de comprensión lectora, asimismo, el diseño de investigación fue no experimental y transversal, ya que las variables no fueron manipuladas y los datos se recolectaron en un solo momento del tiempo.

2.2. Población y muestra

La población estuvo conformada por estudiantes de segundo y tercer grado de educación secundaria de instituciones educativas públicas de la ciudad de Huancavelica (Perú). La muestra estuvo constituida por 120 estudiantes (Tabla 1), seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia (Reales et al., 2022), considerando la accesibilidad a las instituciones educativas y la autorización correspondiente

Tabla 1. *Distribución de la muestra*

Variable	Categoría	Frecuencia	Porcentaje
Grado de estudio	2° secundaria	58	48%
	3° secundaria	62	52%
	Total	120	100%
Edad	13 años	35	29%
	14 años	50	42%
	15 años	35	29%
	Total	120	100%
Sexo	Masculino	57	48%
	Femenino	63	52%
	Total	120	100%
Lugar de procedencia	Zona urbana	72	60%
	Zona rural	48	40%
	Total	120	100%

2.3. Variables del estudio

El estudio consideró como variables principales el consumo de contenido digital, la comprensión lectora y la actitud hacia la lectura (Tabla 2). Asimismo, se incluyó la preferencia de actividades en el tiempo libre como variable descriptiva para caracterizar el comportamiento de los estudiantes.

Tabla 2. *Variables de trabajo*

Variable	Definición conceptual	Definición operacional
Consumo de contenido digital	Uso de plataformas digitales para entretenimiento, redes sociales y visualización de videos	Tiempo diario (en horas) que el estudiante dedica a redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook u otras plataformas digitales
Comprensión lectora	Capacidad del estudiante para comprender, interpretar y reflexionar sobre textos escritos	Puntaje obtenido en una prueba de comprensión de textos literarios
Actitud hacia la lectura	Disposición, interés y motivación del estudiante hacia la actividad lectora	Puntaje obtenido en una escala de actitud hacia la lectura (Likert)
Preferencia de actividades	Actividades que el estudiante prefiere realizar en su tiempo libre	Actividad seleccionada por el estudiante en el cuestionario (redes sociales, leer, deportes, música, etc.)

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para la recolección de datos se emplearon las técnicas de encuesta y evaluación educativa. Se aplicaron tres instrumentos (Tabla 3): un cuestionario de hábitos digitales, una escala de actitud hacia la lectura y una prueba de comprensión lectora. El cuestionario de hábitos digitales permitió recoger información sobre las horas dedicadas a redes sociales, uso de plataformas digitales como TikTok, actividades realizadas en el tiempo libre y frecuencia de lectura; este instrumento estuvo compuesto por 15 preguntas cerradas. La escala de actitud hacia la lectura fue elaborada bajo el modelo Likert con cinco niveles de respuesta: *me gusta mucho*, *me gusta*, *indiferente*, *no me gusta* y *me aburre*. Finalmente, la prueba de comprensión lectora se basó en un texto literario peruano e incluyó preguntas de comprensión literal, inferencial y crítica; la prueba fue calificada en una escala de 0 a 20 puntos.

Tabla 3. Técnicas e instrumentos empleados

Técnica	Instrumento	Dimensiones	Tipo de preguntas	Escala de medición
Encuesta	Cuestionario de hábitos digitales	Horas en redes sociales, uso de plataformas digitales (TikTok, YouTube, Facebook), actividades en tiempo libre y frecuencia de lectura	Preguntas cerradas	Escala ordinal y de frecuencia
Encuesta	Escala de actitud hacia la lectura	Interés por la lectura, motivación lectora y gusto por leer	Escala Likert	Me gusta mucho, Me gusta, Indiferente, No me gusta, Me aburre
Evaluación educativa	Prueba de comprensión lectora	Comprensión literal, inferencial y crítica	Preguntas de comprensión de texto	Puntaje de 0 a 20

2.5. Validez y confiabilidad

La validez de los instrumentos se estableció mediante la técnica de juicio de expertos, en la cual especialistas en educación y comprensión lectora evaluaron la pertinencia, claridad y coherencia de los ítems del cuestionario de hábitos digitales, la escala de actitud hacia la lectura y la prueba de comprensión lectora (Tabla 4). A partir de las observaciones realizadas por los expertos, se efectuaron las correcciones necesarias para mejorar la calidad de los instrumentos. La confiabilidad del cuestionario y de la escala de actitud hacia la lectura se determinó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.81, lo que indica un nivel de confiabilidad alto, siendo el instrumento adecuado para su aplicación en la muestra de estudio.

Tabla 4. Validez y confiabilidad

Instrumento	Tipo de validez	Método de validación	Confiabilidad	Método estadístico
Cuestionario de hábitos digitales	Validez de contenido	Juicio de expertos (pertinencia, claridad y coherencia)	0.81	Alfa de Cronbach
Escala de actitud hacia la lectura	Validez de contenido	Juicio de expertos	0.83	Alfa de Cronbach
Prueba de comprensión lectora	Validez de contenido	Juicio de expertos	0.79	Alfa de Cronbach
	Promedio general		0.81	Confiabilidad alta

2.6. Procedimiento de recolección de datos

La recolección de datos se realizó durante el horario escolar, previa coordinación con las autoridades educativas y docentes. Los estudiantes respondieron el cuestionario de hábitos digitales y la escala de actitud hacia la lectura, posteriormente se aplicó la prueba de comprensión lectora. El tiempo total de aplicación fue aproximadamente de 35 minutos. Se respetaron los principios éticos de la investigación, incluyendo el consentimiento informado, la participación voluntaria y la confidencialidad de la información.

3. Resultados

3.1. Preferencias de actividades en el tiempo libre

En la Figura 1 se muestra que, el 52% de los estudiantes prefiere ver videos en la plataforma TikTok, convirtiéndose en la actividad predominante en el tiempo libre. Asimismo, el 18% prefiere usar redes sociales como Facebook o Instagram, mientras que actividades como escuchar música (12%) y jugar videojuegos (10%) presentan porcentajes intermedios. En contraste, la lectura de libros representa solo el 8%, siendo la actividad menos preferida por los estudiantes.

Figura 1. Actividad preferida en el tiempo libre

Estos resultados evidencian un cambio en los hábitos culturales y de ocio de los estudiantes, caracterizado por la predominancia del consumo de contenido digital audiovisual sobre las actividades de lectura tradicional. Este fenómeno puede estar asociado a la inmediatez, accesibilidad y carácter entretenido de las plataformas digitales, lo que influye en la reducción del tiempo dedicado a la lectura y, potencialmente, en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora.

3.2. Tiempo diario en redes sociales

En la Figura 2 se muestra que solo el 10% de los estudiantes utiliza redes sociales menos de una hora al día, mientras que el 22% las utiliza entre 1 y 2 horas diarias. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes presenta un uso intensivo de redes sociales, ya que el 38% reporta utilizarlas entre 3 y 4 horas diarias y el 30% más de 4 horas al día. En conjunto, el 68% de los estudiantes utiliza redes sociales durante tres o más horas diarias.

Figura 2. Horas diarias en redes sociales

El tiempo promedio de uso de redes sociales fue de 3.2 horas diarias, lo que evidencia una alta exposición a contenidos digitales, especialmente contenidos audiovisuales de corta duración. Este resultado sugiere que las redes sociales ocupan una parte importante del tiempo libre de los estudiantes, lo que podría influir en la reducción del tiempo dedicado a la lectura, así como en la capacidad de mantener la atención en actividades que requieren concentración prolongada, como la lectura de textos extensos. Desde una perspectiva educativa y sociocultural, estos resultados reflejan un cambio en los hábitos de consumo cultural de los estudiantes, donde los contenidos digitales interactivos y de rápida visualización están reemplazando progresivamente actividades tradicionales como la lectura de libros.

3.3. Percepción sobre la lectura

La Figura 3 muestra que solo el 9% de los estudiantes manifiesta que le gusta mucho leer y el 18% indica que le gusta la lectura. Por otro lado, el 25% señala que la lectura le es indiferente, mientras que el 30% indica que no le gusta leer y el 18% manifiesta que la lectura le aburre. En conjunto, el 48% de los estudiantes presenta una actitud negativa hacia la lectura, frente a un 27% que muestra una actitud positiva.

Figura 3. Actitud hacia la lectura

Estos resultados evidencian un bajo nivel de motivación hacia la lectura de libros, especialmente textos literarios, lo cual constituye un factor importante en el desarrollo de la comprensión lectora. La literatura educativa señala que la motivación lectora es un elemento fundamental para el desarrollo de habilidades de comprensión, ya que los estudiantes que leen por interés o gusto tienden a desarrollar mejores capacidades de interpretación, análisis y pensamiento crítico. Desde una perspectiva sociocultural, estos resultados pueden interpretarse como parte de un cambio en los hábitos culturales de los estudiantes, donde las actividades digitales interactivas están desplazando progresivamente a la lectura tradicional como forma de entretenimiento y aprendizaje.

3.4. Comprensión lectora

En la Figura 4 se muestra que el 54% de los estudiantes presenta un nivel bajo de comprensión lectora, mientras que el 34% se ubica en el nivel medio y solo el 12% alcanza un nivel alto de comprensión. Asimismo, el puntaje promedio obtenido en la prueba fue de 10.8 sobre 20 puntos, lo que indica un rendimiento general en el nivel medio-bajo.

Figura 4. Nivel de comprensión lectora

Estos resultados evidencian que más de la mitad de los estudiantes presenta dificultades en la interpretación, análisis y comprensión de textos escritos, especialmente en los niveles inferencial y crítico, los cuales requieren procesos cognitivos más complejos como la interpretación de ideas implícitas, la relación entre conceptos y la emisión de juicios críticos sobre el texto. Desde una perspectiva educativa, estos resultados sugieren la necesidad de fortalecer las estrategias de comprensión lectora en el aula, especialmente aquellas orientadas al desarrollo del pensamiento crítico, la interpretación de textos y la lectura reflexiva, más allá de la comprensión literal.

3.5. Relación entre uso de las redes sociales y la comprensión lectora

El análisis de correlación de Pearson (Figura 5) evidenció la existencia de una relación negativa entre el tiempo de uso de redes sociales y el puntaje de comprensión lectora ($r = -0.46$), siendo esta relación estadísticamente significativa ($p = 0.001$). Este resultado indica la presencia de una correlación inversa de magnitud moderada entre ambas variables, lo que implica que, a medida que aumenta el tiempo dedicado al uso de redes sociales, tiende a disminuir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Desde el punto de vista estadístico, la magnitud del coeficiente de correlación sugiere que el tiempo de uso de redes sociales no explica por sí solo la variabilidad en los niveles de comprensión lectora; sin embargo, sí constituye un factor relevante asociado al rendimiento lector. En este sentido, es probable que la comprensión lectora esté influida también por otras variables como los hábitos de lectura, la motivación lectora, el contexto familiar, las estrategias pedagógicas y el rendimiento académico genera.

Figura 5. *Correlación entre el uso de redes sociales y la comprensión lectora*

4. Discusión de Resultados

Los resultados de la investigación evidencian la existencia de cambios significativos en los hábitos de uso del tiempo libre, los hábitos de lectura y la comprensión lectora de los estudiantes de educación secundaria, los cuales se encuentran asociados al consumo de contenido digital y al uso intensivo de redes sociales. Estos resultados pueden interpretarse a la luz de las transformaciones socioculturales generadas por el desarrollo de las tecnologías digitales, tal como señalan Rosero et al. (2024), Ortega (2025) y Medina et al. (2025), quienes sostienen que el acceso a internet y a plataformas digitales ha modificado las formas de comunicación, entretenimiento y aprendizaje de los estudiantes. En relación con las preferencias de actividades en el tiempo libre, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes prefiere consumir contenido digital, especialmente videos de corta duración, mientras que la lectura de libros representa la actividad menos preferida. Este resultado coincide con lo planteado por Roxana Morduchowicz (2022), quien señala que los adolescentes actuales se desarrollan en una cultura digital caracterizada por la predominancia de contenidos audiovisuales, interacción inmediata y consumo rápido de información, lo que genera cambios en los hábitos culturales y en las prácticas de lectura tradicionales. En este sentido, la lectura deja de ser una actividad de ocio frecuente y pasa a ser percibida principalmente como una actividad académica obligatoria.

En cuanto al tiempo de uso de redes sociales, los resultados evidencian que los estudiantes utilizan estas plataformas en promedio más de tres horas diarias, lo que indica una alta exposición a contenidos digitales. Este hallazgo coincide con lo señalado por Fuenzalida (2025), quien sostiene que los contenidos digitales actuales se caracterizan por su brevedad, inmediatez y estimulación constante, lo que puede influir en la capacidad de atención prolongada y en la concentración necesaria para actividades como la lectura de textos extensos. Desde esta perspectiva, el consumo frecuente de contenidos breves podría generar dificultades para mantener procesos de lectura profunda y reflexiva.

Respecto a la actitud hacia la lectura, los resultados muestran que una proporción considerable de estudiantes presenta una actitud negativa hacia la lectura, lo que evidencia una baja motivación lectora. Este resultado es relevante porque, como señalan Sánchez et al. (2020) y Ruiz (2026), la motivación hacia la lectura es un factor determinante en el desarrollo de la comprensión lectora, ya que los estudiantes que leen con mayor frecuencia y por interés propio desarrollan mejores habilidades de interpretación, análisis y pensamiento crítico. En este sentido, la

baja motivación lectora encontrada en el estudio podría estar relacionada con los bajos niveles de comprensión lectora observados.

En relación con la comprensión lectora, los resultados muestran que más de la mitad de los estudiantes presenta un nivel bajo de comprensión lectora, lo que coincide con investigaciones realizadas en América Latina que evidencian dificultades en comprensión de textos en estudiantes de educación básica y secundaria, como señalan Romero et al. (2021) y Huamán (2024). Estas dificultades se presentan principalmente en los niveles inferencial y crítico de la lectura, los cuales requieren procesos cognitivos más complejos como la interpretación, el análisis y la reflexión sobre el contenido del texto.

El resultado más importante del estudio es la existencia de una correlación negativa moderada entre el tiempo de uso de redes sociales y la comprensión lectora. Este resultado coincide con lo señalado por Ludueña (2025), quien sugiere que el uso intensivo de redes sociales puede estar relacionado con la reducción del tiempo dedicado a la lectura y con menores niveles de comprensión lectora. Asimismo, este resultado puede interpretarse desde una perspectiva sociocultural, ya que los estudiantes están expuestos a una cultura digital basada en la rapidez, la multitarea y la interacción constante, lo que podría influir en los procesos cognitivos relacionados con la lectura profunda, la reflexión y el análisis textual. No obstante, es importante señalar que la correlación encontrada no implica una relación de causalidad directa, ya que la comprensión lectora es un proceso complejo influido por múltiples factores, como el contexto familiar, el acceso a libros, las estrategias pedagógicas, la motivación lectora y el rendimiento académico general, tal como señalan Guzmán et al. (2017) y Villamizar y Mantilla (2021), quienes indican que la comprensión lectora está estrechamente relacionada con el rendimiento académico y el desarrollo del pensamiento crítico.

5. Conclusiones

Los resultados de la investigación evidencian que los estudiantes presentan una alta preferencia por actividades digitales, un uso intensivo de redes sociales, una baja motivación hacia la lectura y niveles predominantemente bajos de comprensión lectora, encontrándose además una correlación negativa moderada y estadísticamente significativa entre el tiempo de uso de redes sociales y la comprensión lectora. Estos hallazgos sugieren que el consumo intensivo de contenido digital está asociado a cambios en los hábitos culturales, en el uso del tiempo libre y en las prácticas de lectura de los estudiantes, lo que podría influir en el desarrollo de habilidades de comprensión de textos escritos. Si bien la comprensión lectora depende de múltiples factores educativos, familiares y socioculturales, los resultados indican que el tiempo dedicado a redes sociales constituye un factor relevante asociado al rendimiento lector. En este sentido, se concluye que el contexto digital actual plantea nuevos desafíos para la educación, especialmente en el fomento de la lectura, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de estudiantes capaces de comprender, analizar y reflexionar sobre textos escritos en un entorno caracterizado por la inmediatez y la sobreexposición a contenidos digitales.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

Los autores no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Jhonatan Cardenas-Areche, Raúl Jesús Fernández-Jurado, Patrick Goleman Gutiérrez-Sánchez, Ronald Condori-Crisóstomo

- Curación de datos: Jhonatan Cardenas-Areche, Raúl Jesús Fernández-Jurado, Ronald Condori-Crisóstomo
- Análisis formal: Ronald Condori-Crisóstomo
- Investigación: Jhonatan Cardenas-Areche, Raúl Jesús Fernández-Jurado, Patrick Goleman Gutiérrez-Sánchez, Ronald Condori-Crisóstomo
- Metodología: Jhonatan Cardenas-Areche, Raúl Jesús Fernández-Jurado, Patrick Goleman Gutiérrez-Sánchez, Ronald Condori-Crisóstomo
- Software: Raúl Jesús Fernández-Jurado, Patrick Goleman Gutiérrez-Sánchez
- Validación: Ronald Condori-Crisóstomo
- Redacción – borrador original: Jhonatan Cardenas-Areche, Ronald Condori-Crisóstomo
- Redacción – revisión y edición: Jhonatan Cardenas-Areche, Ronald Condori-Crisóstomo

9. Referencias

- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación*. Pearson Educación.
- Burin, D., Coccimiglio, Y., González, F., & Bulla, J. (2016). Desarrollos recientes sobre habilidades digitales y comprensión lectora en entornos digitales. *Psicología, conocimiento y sociedad*, 6(1), 191-206. <http://scielo.edu.uy/pdf/pcs/v6n1/v6n1a09.pdf>
- Fuenzalida, V. (2025). *El lenguaje audiovisual y la cultura audiovisual*. Ediciones UC.
- Guerrero, V. (2022). Enfoque cuantitativo: taxonomía desde el nivel de profundidad de la búsqueda del conocimiento. *Llalliq*, 2(1), pág. 13-27. <https://doi.org/10.32911/llalliq.2022.v2.n1.936>
- Guevara-Rosales, K. R., Guevara-Rosales, E. M., Pretel-Hoyos, A., & Pérez-Mínchola, A. S. (2021). Influencia del hábito lector en la comprensión de textos. *Polo del Conocimiento*, 6(6), 223-244. <https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/2753>
- Guzmán, B., Véliz, M., & Reyes, F. (2017). Memoria operativa, comprensión lectora y rendimiento escolar. *Literatura y lingüística*, (35), 377-402. <http://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112017000100377>
- Huamán Herreros, G. A. (2024). Relevancia de la comprensión lectora en educación: Una revisión sistemática. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 15(29). <https://doi.org/10.23913/ride.v15i29.2109>
- Ludueña, V. (2025). *Disposición al pensamiento crítico, redes sociales, hábito lector y rendimiento académico universitario*. [Trabajo final de grado de Licenciatura en Psicología]. Universidad Empresarial Siglo 21. <https://repositorio.21.edu.ar/items/0b3d4b50-a6a3-4c6d-8b20-5cc5e72d7bb6>
- Medina González, I. A., Vinuesa Beltran, A. M., Castro Adrian, D. M., & Polanco Quimi, B. H. (2025). Transformación Digital en la Educación Ecuatoriana: Impacto de la Tecnología Educativa en la Enseñanza y Aprendizaje. *Revista Social Fronteriza*, 5(1), e-565. [https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(1\)565](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(1)565)
- Morduchowicz, R. (2022). *Los adolescentes y las redes sociales: la construcción de la identidad juvenil en internet*. Fondo de Cultura Económica Argentina.
- Ortega-Santillán, G. (2025). La transformación del aprendizaje con el uso de tecnologías educativas. *Sociedad & Tecnología*, 8(S1), 152-165. <https://doi.org/10.51247/st.v8iS1.567>
- Ramírez, A. (2019). *Metodología de la investigación científica*. Universidad Javeriana de Colombia.
- Reales Chacón, L. J., Robalino Morales, G. E., Peñafiel Luna, A. C., Cárdenas Medina, J. H., & Cantuña-Vallejo, P. F. (2022). El Muestreo Intencional No Probabilístico como herramienta de la investigación científica en carreras de Ciencias de la Salud. *Universidad Y Sociedad*, 14(S5), 681–691. Recuperado a partir de <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3338>
- Romero-Contreras, S., Silva-Maceda, G., & Elizabeth Snow, C. (2021). Vocabulario académico y habilidades de lenguaje académico: predictores de la comprensión lectora de estudiantes de primaria y secundaria en México. *Pensamiento educativo*, 58(2), 1-16. <http://dx.doi.org/10.7764/pel.58.2.2021.4>
- Rosero-Cardenas, W. I., Ruiz-Gaona, P. G., Sislema-López, R. N., Tocagon-Cabascango, J. F., & Tituaña-Sánchez, L. G. (2024). El futuro del aprendizaje: preparando a los estudiantes de primaria para el mundo digital. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(4), 73-88. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n4/133>
- Ruiz, X. (2026). Patrones de consumo en redes sociales y su relación con las competencias de comprensión lectora. *Educación, Arte, Comunicación: Revista Académica e Investigativa*, 15(1), 68-85. <https://doi.org/10.54753/eac.v15i1.2642>
- Sánchez Domínguez, M. G., Pérez Hernández, J., & Pérez Padrón, M. C. (2020). El uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la comprensión lectora: tendencias. *Conrado*, 16(72), 376-386. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n72/1990-8644-rc-16-72-376.pdf>
- Villamizar Acevedo, G. A., & Mantilla Sanabria, T. R. (2021). Comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de psicología. *Revista de Investigación Psicológica*, (25), 57-70. http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n25/n25_a06.pdf